

La saga “Tales of”, “Relatos de”... nuestro corazón como jugadores. (Parte II)

Andrés Domenech Alcaide

CoolJapan.es

Continuando con lo dicho en la primera entrega de este artículo, dividido en dos para no alargar demasiado la extensión del anterior, como se ha hecho en otras ocasiones, seguimos con la historia de la franquicia Tales of, desde la era de Playstation 2, Gamecube y Xbox hasta nuestros días. La serie Tales of tiene una cantidad de títulos comparable a otras franquicias como Dragon Quest, y no queríamos dar de lado a títulos principales de la saga, como nos habría ocurrido en un solo artículo.

La saga *Tales of* en la sexta generación de videoconsolas

La siguiente entrega de la serie Tales of, la cuarta, *Tales of Destiny 2*, vio la luz en 2002, y comenzó su desarrollo poco después de publicarse *Tales of Eternia*. Se lanzó internacionalmente y en 2007 contó con una versión portátil para la Playstation Portable de Sony —no obstante, esta versión sólo se publicó en Japón y Corea del Sur—. Fue el último videojuego realizado por el estudio Wolf Team antes de convertirse en Namco Tales Studio. *Tales of Destiny 2* contó con el Characteristic Genre “Liberating Fate RPG” —“RPG que rompe con el destino”—.

Es el primer videojuego de Tales en romper con la tradición de contar una historia que no tuviera relación con un título anterior, pues, como su propio título indica, se trata de la segunda parte de *Tales of Destiny*, y narra los hechos acaecidos 18 años después de que terminase la primera parte, de Playstation.

La historia sigue las andanzas de Kyle Dunamis, hijo de Stahn Aileron, protagonista del *Destiny* original, y de Rutee Katrea. Kyle trata de salvar el orfanato de Rutee de la bancarrota, en el que él mismo vive tras haber perdido a su padre Stahn, pero se encuentra con Barbatos, un guerrero responsable de matar a Stahn.

Kyle sale de aventuras con su mejor amigo, Loni —a quien considera su propio hermano de sangre, al haberse criado juntos—, y ambos encuentran una piedra Lens, —la misteriosa fuente de energía venida del espacio de la primera entrega—, y momentos después emerge Reala, quien dice estar inmersa en la búsqueda de un héroe.

Es cuando es atrapado por el ejército que busca las Lens perdidas, que Kyle logra escapar con la ayuda de un misterioso espadachín llamado Judas, y que descubre que el misterioso Barbatos ha sido el culpable de asesinar a los compañeros de equipo de su padre, y también a su padre.

Kyle y su equipo tendrán que enfrentarse a multitud de problemas, incluyendo los planes de la misteriosa Elrane, una líder religiosa que utiliza el poder de las piedras Lens para realizar milagros. Más adelante en la trama, Kyle y su equipo viajarán al futuro, y descubrirán que tanto Reala como la propia Elrane son ambas avatares de la diosa Fortuna. Elrane era la persona orquestando las acciones de Barbatos —quien se revela como un antiguo guerrero de las guerras Aeth'ér resucitado—, y es la responsable de la resurrección de Judas, que no es otro que Leon, compañero de armas del padre de Kyle, Stahn —y que traicionó al equipo de Stahn—. Todo resulta ser un plan de Elrane para alterar el curso de la historia, y Kyle y sus amigos lucharán por restaurar el curso natural del tiempo —lo que hace que finalmente Judas desaparezca, y que Stahn no haya muerto—.

Sakuraba, habitual compositor de la serie, repitió en esta ocasión, junto a Shinji Tamura —también habitual del equipo de Tales—, y de nuevo, Production I.G realizó las secuencias animadas introducidas en el videojuego.

Arte conceptual de *Tales of Destiny 2*, realizado por Mutsumi Inomana, que muestra a Kyle Dunamis a la izquierda y a Reala a la derecha.

Tras *Tales of Destiny 2*, la saga *Tales of* volvió a aparecer en una consola de Nintendo con la notable entrega *Tales of Symphonia*, en 2003, para Gamecube. Aunque también salió a la venta en Playstation 2, y posteriormente tuvo versiones disponibles en Playstation 3 y PC. Su subtítulo es “Resonating with you RPG” —“RPG que resuena contigo”—. Tuvo un lanzamiento llamado *Tales of Symphonia Chronicles* en Playstation 3, que contenía la primera parte y su continuación, llamada *Tales of Symphonia: Dawn of the New World*.

Este juego narra las peripecias de Lloyd Irving, que acompaña a su amiga de la infancia Colette Brunel, una joven tocada por la mano del destino para salvar su mundo, Sylvarant, junto a su otro amigo, Genis Sage. Además, los tres son compañeros de clase. A medida que progresa el argumento, los protagonistas descubren que, según sigan luchando por proteger Sylvarant, estarán dañando de forma irremediable el mundo de Tethe'alla, uno paralelo al suyo.

Kratos Aurion y Raine Sage —hermana de Genis— son guardianes de Colette, y la ayudan en su viaje para eliminar el sello dividido en cinco templos que harán que el poder del maná salve el mundo de Sylvarant. Sheena Fujibayashi es un personaje con el que los protagonistas se encuentran, y que les revela la cruel realidad de que, mientras quitan los sellos y restauran el mundo de Sylvarant, Tethe'alla sufrirá las consecuencias. Lloyd y sus amigos deciden averiguar cómo salvar ambos mundos mediante la sabiduría del ángel Remiel, pero este, junto al propio Kratos, guardaespaldas de Colette, resultan ser unos traidores miembros de la organización Cruxis, al servicio del verdadero villano de este videojuego, Mithos Yggdrasil.

Los héroes y heroínas de la aventura logran restaurar ambos mundos gracias a despertar a los espíritus de invocación de ambos, que harán que el lazo de maná se deshaga, impidiendo que Sylvarant dañe Tethe'alla. Más adelante, tras estabilizar la Semilla de Maná, que estaba sufriendo las consecuencias de las acciones de Lloyd y su grupo al debilitar estos sellos, el equipo lucha por unificar ambos mundos gracias al poder de la Eternal Sword. Kratos decide ayudar al equipo de Lloyd, tras desertar de las filas de Mithos.

Tales of Symphonia es uno de los más populares de la saga, cuenta con varias versiones, como hemos dicho anteriormente, y también con siete drama CDs, siete colecciones de *manga* y dos novelas basadas en él, así como la ya mencionada secuela para Nintendo Wii, *Tales of Symphonia: Dawn of the New World*, de 2008.

A la izquierda, Lloyd, y a la derecha, Kratos. Imagen perteneciente a la 3ª OVA del arco Sekai Tōgō Hen —“El mundo reunificado”—, que conforma *Tales of Symphonia: The Animation*, la versión animada de *Tales of Symphonia*. Esta última parte de la serie fue lanzada en 2012.

Tales of Rebirth fue el siguiente título de la saga, aunque la mala fortuna hizo que no saliera de Japón y en Occidente no se haya podido disfrutar, hasta la fecha, de este videojuego de forma oficial en otro idioma que no sea el nipón. Salió a la venta en 2004 en Playstation 2, y tuvo un relanzamiento en Playstation Portable en 2008. Su subtítulo o característico género es “Where You Will Be Reborn RPG” —“RPG en el que renacerás”—.

Supone un retorno a la estética tradicional del 2D, y combina elementos prerrenderizados con *sprites* y con modelos tridimensionales, teniendo siempre en mente una estética *anime* y similar a la de los JRPG clásicos de los 80 y 90. En lugar de contar con un mundo libre que recorrer a voluntad como en otros títulos de la franquicia, podemos seleccionar los lugares a visitar mediante un mapa.

En el mundo de *Tales of Rebirth* coexisten dos especies, los humanos —Huma— y los hombres bestia —Gajuma—, más o menos pacíficamente. En este videojuego, el poder de la magia es llamado “Force” —“Fuerza”, todo un homenaje a *Star Wars*—. En el pasado, ambas especies unieron sus fuerzas para crear el reino de Calegia. A la edad de 60 años, el rey de los Gajuma muere misteriosamente, y una era de caos asolará el lugar desde entonces. El protagonista es Veigue Lungberg, que vive en una aldea en una región norteña, azotada por un constante frío.

De repente, los Huma son capaces de usar la Fuerza, algo que sólo podían usar los Gajuma hasta ese entonces. Veigue emprende su búsqueda de respuestas junto a su amiga de la infancia Claire Bennett, pero esta acaba siendo víctima de este terrible poder, y se encuentra prisionera en un bloque de hielo. Geyorkias, el líder de las Bestias Sagradas, temía el poder de los humanos de despertar a Yuris, un ente de un poder terrible; y tiempo atrás, inició una guerra contra ellos. Lograron atraparlo y sellarlo. Geyorkias despierta durante los eventos del juego y los protagonistas lo derrotan, pero las tensiones raciales que despierta en el mundo al darse a conocer sus intenciones pone en serios problemas la relativa paz entre los hombres bestia y los humanos.

Tras una serie de eventos, los protagonistas perseguirán revivir a las Bestias Sagradas para acabar con los conflictos y con la amenaza de Yuris.

Captura de pantalla de *Tales of Rebirth*

La siguiente entrega en la saga *Tales* fue *Tales of Legendia*, cuyo género característico es “RPG Where Bonds Spin Legends” —“RPG donde los vínculos tejen leyendas”—. Vio la luz en 2005 en Japón y en 2006 en Estados Unidos, y de nuevo contaba con modelos tridimensionales en lugar de *sprites*. No fue realizado únicamente por miembros del equipo de Namco Tales Studio, sino que también incorporó en su plantilla a integrantes de los equipos tras los videojuegos de *Soul Calibur* y *Tekken*, también de Namco.

El protagonista de este juego es Senel Coolidge, un joven que tendrá que lanzarse al rescate de su “hermana adoptiva”, Shirley Fennes, que ha sido secuestrada por un grupo que la toma por la salvadora de la raza Ferine, una “Merine”. Este videojuego muestra un mundo sumergido por el agua, en donde gran parte de los eventos tienen lugar sobre un barco que no es sino una reliquia de una edad pasada. La población se encuentra dividida entre los Oerines —gente que vive en tierra, o, mejor dicho, sobre lo que queda de las pasadas civilizaciones, como el barco mencionado—, y los ya mencionados Ferines —gentes que son capaces de respirar y por esto vivir bajo el agua—.

Ambas razas se encuentran sometidas a una tensión constante, y, por si esto fuera poco, existe un tercer grupo, los “eren”, que son gente capaz de usar distintos tipos de poderes sobrenaturales como la magia, pero también habilidades físicas relacionadas con poderes sobrehumanos a la hora de realizar ataques cuerpo a cuerpo o con armas.

Moses era el encargado de secuestrar a Shirley, pero decide enmendar sus errores y unirse al grupo de Senel.

Los protagonistas descubrirán que el barco sobre el que vivían, llamado Legacy, no era sino un barco poblado por colonos de otro planeta, y que los Ferines llegaron hace 4.000 años para declarar la guerra a los Orerines, aunque más tarde se vuelve a dar un giro en la historia del juego al descubrir los personajes que eran en realidad los Orerines los que llegaron de fuera del planeta. Tras derrotar a Maurits Welnes, uno de los líderes de los Ferines, el grupo de Senel logra que este cambie su forma de pensar y ayude a hacer las paces entre los Ferines y los Orerines, deteniendo el cataclismo que se avecinaba a manos de la criatura Nerifes, que intentó poseer a Shirley y que tomó entonces el control de Maurits.

La pantalla de combate de *Tales of Legendia*. Como podemos comprobar, mantiene el estilo de la saga por combates basados en una vista lateral, estando o no en 3D los elementos mostrados.

Tales of the Abyss siguió a *Legendia*, y su género característico es “Discovering the Meaning of Life RPG” —“RPG que descubre el significado de la vida”—. Salió a la venta primero en Playstation 2 en 2005, y posteriormente tuvo un relanzamiento en Nintendo 3DS en 2011. Supuso el octavo título principal de la serie, y además el que coincidió con el décimo aniversario del nacimiento de la franquicia Tales of.

La historia de *Tales of the Abyss* tiene lugar en el planeta Auldrant, en el que se dice, todo está compuesto por unas partículas llamadas “fonons” —“fonones”—. De éstas, solo se conocían seis. Luke von Fabre, descendiente de la casa Fabre, se encontrará de repente envuelto en una trama que girará en torno al descubrimiento de un séptimo fonón, relacionado con el sonido, y que permite el conocimiento del futuro por parte de los que logren entender sus secretos.

Luke padece amnesia y ni siquiera puede salir de su hogar, ya que está siendo entrenado para heredar el cargo de líder de la casa von Fabre. De repente, su mentor, Van Grants, es atacado por una misteriosa fonista —es decir, una experta en el estudio de los fonones— llamada Tear Grants. Tear y Luke de repente son arrastrados fuera de la mansión y Tear revela a Luke que él también es un fonista en potencia del séptimo fonón.

Tear es tomada como una enemiga por Luke, pero juntos deciden dejar a un lado lo que ha pasado entre ellos y unirse para descubrir qué es lo que pasa en realidad entre ambos. Es, una vez más, el clásico giro de los RPG y también del *anime*, en el que distintos personajes comienzan como enemigos, para volverse aliados tras un tiempo y viceversa, permitiendo que la tensión nos dé ganas de continuar para saber qué está pasando en realidad. Van Grants, el mentor de Luke, de hecho, se revelará como el principal antagonista del juego.

Más adelante en la historia, Luke descubrirá que Tear en realidad viene de un continente llamado Qliphoth, que existe bajo la superficie de su mundo, y que ahora mismo se encuentra completamente engullido por el miasma. Las andanzas de Luke le llevarán a desvelar que él mismo es una réplica del Dios General Asch, y que Van tenía el plan de crear una réplica del mundo, pero para que su plan funcionase, habría de destruirse el original. Luke acabará sacrificándose junto a Asch para salvar su mundo, y ambos aparecerán como un único ser en el epílogo del juego.

Tear Grants y Luke von Fabre en una escena perteneciente al anime de *Tales of the Abyss*, de 2008, realizado por el estudio Sunrise.

La séptima generación de videoconsolas. La saga Tales asentada en el mercado internacional

El primer título salido a la venta en la siguiente generación de videoconsolas fue un Tales of portátil, pero perteneciente a la saga principal, *Tales of Innocence*. Fue desarrollado por Alfa System —en lugar de por Namco Tales Studio—.

Vio la luz en Nintendo DS en 2007, y su género característico es “Connecting Thoughts RPG” —“RPG de conectar pensamientos”—. Pese al título de este apartado del artículo, este *Tales* no salió a la venta fuera de Japón, y las malas ventas de PS Vita en Occidente —según el equipo de producción del juego—, hicieron que tampoco lo hiciera su versión *Innocence R*, de 2012 —si bien, títulos posteriores sí salieron a la venta en Occidente y no se dio esta excusa—.

En este *Tales*, el mundo de juego se encuentra dividido en dos mundos, el de Devaloka —divino— y Naraka —mundo de los humanos, situado debajo—. Dos regiones de Devaloka, Sensus y Ratio entraron en guerra a causa de la idea de algunos líderes de unir ambos mundos para abastecerse de almas humanas —necesarias para la supervivencia de los habitantes de Devaloka—. Asura fue el general tras el plan de unificación, y el protagonista de este título, Ruca Milda, es su reencarnación.

Occidente tuvo que esperar hasta 2008 para recibir un nuevo título de la serie *Tales of*. Se trató de *Tales of Vesperia*, y su género característico es el de “Enforcing One’s Justice RPG” —“RPG de imponer tu propia justicia”—.

La acción de *Vesperia* tiene lugar en el planeta Terca Lumireis. Sus habitantes han encontrado apoyo en una tecnología llamada “blastia”, perteneciente a una antigua civilización, que posee un gran rango de habilidades y capacidades, sirviendo tanto como fuente de energía como para crear barreras protectoras. Los krytianos son los responsables de desarrollar este poder mediante el uso de “aer”, un material que puede resultar mortal para los humanos.

Yuri Lowell es el protagonista de la aventura, y, como suele pasar durante toda la saga, se ve encarcelado tras intentar descubrir al ladrón de un núcleo de blastia que condena a sufrir inundaciones a gente pobre de los barrios bajos de Zaphia. Sus aventuras le llevarán a salvar el mundo junto a un grupo de amigos formado por Estellise Sidos Heurassein, o el perro de Yuri, Repede, intentando usar el poder de la tecnología blastia para revitalizar el mundo.

Imagen perteneciente a la versión de *Tales of Vesperia*, *Tales of Vesperia: Definitive Edition*, que vio la luz en 2019. Llegó tanto para Nintendo Switch como para Playstation 4, Xbox One y PC.

Tales of Hearts y su posterior *remake*, *Tales of Hearts R*, supusieron la siguiente entrega oficial de la saga, y fue lanzado originalmente para consolas portátiles Nintendo DS, siendo su *remake* parte del catálogo de PS Vita en 2013. Esta versión salió en Occidente, y ofrecía mejores gráficos y la posibilidad de tener a tres personajes manejados por la inteligencia artificial en lugar de dos como en la versión original de DS. En DS existieron dos versiones del juego, una que ofrecía las secuencias animadas para momentos clave de la historia a modo de cinemáticas realizadas mediante CGI —gráficos generados por ordenador—, y otra que mostraba estas escenas realizadas en animación tradicional por el equipo de Production I.G.

Su género característico es “A Meeting Between Hearts RPG” —“Un RPG de encuentros entre corazones”—, y “A New Meeting Between Hearts RPG” —“Un nuevo RPG de encuentros entre corazones”— en la versión *remake*. También salió a la venta en IOS. Siguiendo este enlace podéis ver su secuencia de introducción.

Incluía una novedad a la hora de luchar, y es que las distintas combinaciones de botones hacían a los personajes realizar diversos ataques y combos. La historia sigue al joven Kor Meteor, que pronto se encuentra con Kohaku y su protector hermano Hisui Hearts, mientras buscan un “Soma” para Kohaku —así se llama el poder que usan los personajes en este juego—. Se unirán a estos personajes otros como el honorable Chalcedony, la máquina de guerra Kunzite o el “anciano” Gall Gruner —sólo en la versión *Tales of Hearts R*—.

El soma toma un papel vital en este videojuego, e incluso se pueden configurar las armas mediante distintos materiales para aumentar estadísticas u obtener nuevos poderes, como esquivas o habilidades evasivas.

Tales of Graces fue el siguiente en la lista, siendo el duodécimo juego principal, y el décimo desarrollado por el equipo formado por Namco Tales Studio —el anterior Wolf Team—. Su género característico es “Discovering the Strength to Protect RPG” —“RPG de descubrir la fuerza para proteger”—. Primero salió en Nintendo Wii en 2009 y posteriormente en Playstation 3, en 2010.

En este videojuego los usuarios nos trasladamos al mundo de Ephinea, en el que sus habitantes dependen completamente de utilizar el poder de unos monumentos llamados valkines cryas, que les otorgan el “Eleth”, una sustancia de la que depende la vida en el planeta. Existen tres tipos de valkines cryas, y resultarán vitales en una trama que envolverá al protagonista, Asbel Lhant, y a sus amigos, y que incluirá conjuras, traiciones, y guerras constantes. La trama se complica mucho más en la versión de Playstation 3, que además añade una historia adicional acontecida seis meses tras el final del juego original —de ahí que la versión de Playstation 3 se denominase *Tales of Graces f*, siendo la “f” una abreviatura de “future”—.

Tan sólo un año más tarde de la versión de Playstation 3 de *Tales of Graces*, Namco puso en venta *Tales of Xillia*, cuyo género característico es “RPG of Unwavering Conditions” —“RPG de convicciones inquebrantables”—. Salió a la venta fuera de Japón dos años más tarde, en 2013, para fortuna de los entusiastas de la saga.

Contó con una segunda parte llamada *Tales of Xillia 2* —de nuevo rompiendo con la tradición más o menos establecida de no continuar la historia de una de las entregas principales— en 2012. Tanto para *Xillia* como para su secuela, la animación de las secuencias de vídeo esta vez corrió a cargo del estudio Ufotable. Y ambos juegos comparten un mismo universo —*Xillia 2* tiene lugar un año después del final de la primera parte—.

Xillia fue el último videojuego de la franquicia desarrollado por el mítico Namco Tales Studio, pasando posteriores entregas de la serie a ser creadas por Bandai Namco Studios en colaboración con otros estudios de videojuegos.

Fue pionero en dejarnos escoger entre dos personajes jugables como protagonistas principales, Jude Mathis y Milla Maxwell, lo que alteraba el devenir de la historia según nuestras decisiones. El subtítulo o género característico de la segunda entrega es “Choices that Spin the Future RPG” —“RPG de elecciones que tejen el futuro”—.

La serie Tales of en la actualidad

La primera entrega en aparecer en las consolas de generación posterior, la octava, fue *Tales of Zestiria*, de 2015, aparecida tanto en Playstation 3 como Playstation 4, y, curiosamente, también cuenta con una versión para la plataforma Steam —PC—, pero que no se encuentra a la venta en Japón.

Fujishima e Inomata vuelven una vez más a trabajar en el diseño del título —a lo largo de toda la historia de la saga *Tales* se han ido alternando o han trabajado juntos—, aunque con ellos también han trabajado en este título Daigo Okumura y Minoru Iwamoto. De nuevo, Motoi Sakuraba fue el compositor principal de su banda sonora trabajando en esta entrega junto a Gō Shiina.

El guión de este *Tales* muestra un claro homenaje a la serie Warhammer 40.000 de Games Workshop, en la que las emociones de las razas pensantes dan lugar al nacimiento de poderes oscuros, aunque más que tratarse de otra dimensión, en *Zestiria*, se trata de la “malevolencia”, una sustancia que transforma todo cuanto toca en monstruos llamados hellion, que serán la principal amenaza a la que los protagonistas, Sorey y Mikle se enfrentarán a lo largo de su aventura mientras son guiados por los jugadores.

A diferencia de lo que sucedía en títulos anteriores, las batallas no se realizan tras una pantalla de carga ni un cambio de escenario, sino que suceden en el mismo lugar en el que nos encontramos explorando. Su género característico es “Passion that Illuminates the World RPG” —“RPG de la pasión que ilumina el mundo”—.

Sorey —izquierda— y Mikleo —centro—, ante Alisha Diphda —derecha, de espaldas—. Captura de pantalla de una secuencia animada con el motor del juego de *Tales of Zestiria*.

La siguiente entrega principal de la saga resultó ser una precuela llamada *Tales of Berseria*, que llegó a nosotros en 2016 a Playstation 3 —en exclusiva para Japón—, y a Playstation 4 y PC en 2016 —Japón— y 2017 —resto del mundo—. Su género característico fue el llamado “RPG of Discovering Your Own Reasons to Live” —“RPG sobre descubrir tus propias razones para vivir”—.

Berseria aporta nuevos cambios al sistema de combate, que esta vez nos permite mover a los personajes libremente por el escenario y rotar la cámara a voluntad, como en otros videojuegos de rol. El “Soul Gauge”, o “Indicador de Alma” es la herramienta que hace que el juego no se convierta en un mero “machacabotones”, ya que fuerza a los jugadores a seguir un ritmo a la hora de atacar al adversario, pues, si les atacamos con el indicador a cero, nuestros ataques serán fácilmente esquivables. Además, nuestros enemigos pueden robarnos parte de este indicador para usarlo a su favor.

Si tenemos el indicador al máximo podemos realizar transformaciones o ataques especiales según el personaje y artes que este posea. *Berseria* incluso nos permite jugar en modo cooperativo local durante las batallas.

El mundo de juego se denomina “Desolation” —“Desolación”—, y la acción ocurre en concreto en el Imperio Sagrado de Midgand, justo en el mismo universo que *Tales of Zestiria*, pero años antes, en un pasado distante. La protagonista, Velvet Crowe, una chica decidida y muy poderosa tanto con las armas como con artes demoníacas, unirá sus fuerzas a Laphicet Crowe, su hermano pequeño, y ambos lucharán por librar a su mundo de la malevolencia —que Velvet logra absorber a voluntad con su brazo demoníaco—, elemento que tuvo una gran presencia en *Zestiria*, situado en el futuro.

Otros videojuegos de la saga pero que no forman parte de la serie principal han sido títulos como *Tales of Eternia Online* —que estuvo activo desde 2006 hasta 2007—, y existen numerosos *spin-offs* de la franquicia para dispositivos móviles, como *Tales of Tactics* —basado en SRPGs como la saga Fire Emblem de Intelligent Systems o la saga Ogre de Atlus—, y aún están pendientes de ser adaptadas a *anime* las entregas de *Tales of Destiny*, *Tales of Graces*, *Tales of Xillia* —habiendo sido adaptadas *Berseria* y *Zestiria* mediante el *anime* *Tales of Zestiria the X*, estrenado en 2017 y que en realidad, no sigue los eventos de ambos juegos—.

Si bien hay muchas franquicias que pierden su identidad al incorporar cambios, o pecar de estancarse por no incorporar los suficientes, no ha sido este el caso con la serie Tales, y eso que más de 30 años lleva recorridos... Aunque bien es cierto que los guiones de las distintas entregas caen en repetir muchos clichés —la mayoría, provenientes del *anime* y el *manga*, e insertados seguramente adrede—.

Características que han unificado a toda la saga principal de Tales of han sido el sistema de combate Linear Motion Battle, en que podemos movernos de izquierda a derecha en el mapeado de combate —aunque en algunas entregas podamos movernos nosotros y la cámara a voluntad—, también, la inclusión de diversas tramas adicionales que enriquecen las relaciones entre personajes y que son completamente opcionales, llamadas “skits”. Otro factor que aparece a lo largo de toda la saga, y la razón por la que no nos detenemos a analizar el guion pormenorizadamente de cada entrega, es la coexistencia de las distintas razas pensantes del mundo, y el cómo el uso irresponsable de los poderes de los habitantes del mundo puede ocasionar catástrofes, y cómo los distintos protagonistas buscan restaurar el equilibrio del mundo y la paz entre las distintas especies y etnias de su universo.

Gran parte del equipo original del primer Tales of —*Phantasia*—, entre otros, Yoshiharu Gotanda, se marcharon de Wolfteam por motivos contractuales y trabajaron en franquicias como Star Ocean, quedándose el resto en el renombrado Namco Tales Studio para continuar en futuras entregas. Namco acabó integrando al personal original y al estudio en Bandai Namco Studios.

Velvet Crowe, renderizada con el motor del juego *Tales of Berseria*.

Tras un periodo de transición tecnológica y estructural dentro de la compañía, la saga dio un importante salto cualitativo con *Tales of Arise*, lanzado en 2021 para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Este título supuso una modernización gráfica significativa gracias al uso de Unreal Engine 4, presentando un acabado visual más realista y cinematográfico que las entregas anteriores.

Su género característico, “RPG of Rising” —RPG sobre el ascenso—, encarna una narrativa centrada en la opresión colonial entre los mundos de Dahna y Rena. La historia sigue a Alphen y Shionne, representantes de pueblos enfrentados por siglos de esclavitud y dominación energética basada en la extracción de “astral energy” —energía astral—. La obra profundiza en temas como la desigualdad estructural, la deshumanización del enemigo y la construcción de identidades colectivas tras el trauma.

En lo que a aspectos jugables concierne, el sistema de combate abandona definitivamente el desplazamiento lineal clásico para adoptar un entorno tridimensional más libre, aunque mantiene la esencia del Linear Motion Battle System mediante combos encadenados y “Boost Strikes” cooperativos. *Arise* marcó además un importante éxito comercial internacional, consolidando definitivamente la franquicia en el mercado global.

En 2023 se publicó *Tales of Symphonia Remastered* para Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One. Esta reedición puso de manifiesto la vigencia de uno de los títulos más influyentes de la saga, aunque también generó debate entre la comunidad debido a limitaciones técnicas heredadas de versiones previas.

La remasterización confirma el peso simbólico de *Symphonia* dentro de la historia de la franquicia, funcionando como puente entre el clasicismo bidimensional y la consolidación tridimensional posterior. Su relanzamiento reafirma la importancia de la preservación histórica del JRPG dentro del ecosistema contemporáneo.

Siguiendo la política reciente de recuperación del catálogo histórico, *Tales of Graces f Remastered* fue lanzado en 2025 para plataformas modernas. Este título, recordado por uno de los sistemas de combate más técnicos y pulidos de la saga, volvió a situar el foco en la dimensión mecánica del combate frente al mayor énfasis narrativo de *Arise*.

Su regreso permitió revalorizar el “Style Shift Linear Motion Battle System”, uno de los sistemas más estratégicos de la franquicia, caracterizado por la gestión del “Chain Capacity” y la alternancia de estilos de combate.

Hasta 2026, la saga *Tales of* se encuentra en una etapa de consolidación internacional y revisión patrimonial. No se ha anunciado oficialmente una nueva entrega numerada posterior a *Arise*, aunque Bandai Namco ha mantenido activo el interés mediante remasterizaciones, eventos conmemorativos y contenido adicional —como la expansión “*Beyond the Dawn*” para *Tales of Arise*, de 2023—.

En perspectiva histórica, puede afirmarse que la franquicia ha entrado en una fase de madurez industrial. Si las primeras décadas estuvieron marcadas por la experimentación técnica y la consolidación de su identidad estética, la etapa posterior a 2020 evidencia una voluntad de equilibrio entre modernización tecnológica y respeto por la tradición jugable.

La saga continúa articulándose en torno a constantes temáticas reconocibles: la coexistencia conflictiva entre razas o pueblos, el uso irresponsable de fuentes energéticas, la crítica a estructuras de poder jerárquicas y la redención personal mediante vínculos afectivos —elementos que la han convertido en una de las franquicias más coherentes y que no han perdido su identidad dentro del JRPG contemporáneo.

Fuentes

- **Textos consultados:** Domenech Alcaide, Andrés (2017), *Los videojuegos como producto del arte: La influencia e importancia del dibujo, del cómic y otras artes en su historia* (Tesis doctoral), Universidad de Granada, Granada | **Texto creado por:** Andrés Domenech Alcaide [CoolJapan.es]
- **Imágenes extraídas de:** Bandai Namco, Giant Bomb, Playstation Store, Steam

Licencia y publicación original

- **Licencia:** Este artículo y su contenido se publican bajo **CC BY 4.0**, que permite compartir y adaptar el material citando la fuente y al autor
- *Publicado originalmente en CoolJapan.es el 17 de diciembre de 2018 —La saga “Tales of”, “Relatos de”... nuestro corazón como jugadores. (Parte II)—*